

Coleta e tratamento de esgoto na região fluminense da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul: atuação dos comitês de bacia

Camila Faria Berçot, Maria Eugênia Totti

Resumo: A Política Nacional de Recursos Hídricos (1997) estabeleceu um sistema integrado tendo por base a bacia hidrográfica, nesse sentido, o Rio de Janeiro implantou sua Política Estadual (1999) instituindo a cobrança em 2003. Outras foram as adequações que se verificam na legislação estadual como a fixação de um limite legal do total arrecadado para uso em saneamento básico. A pesquisa encontra-se em andamento e procura realizar um diagnóstico acerca das ações e investimentos em coleta e tratamento de esgoto realizados nas quatro regiões hidrográficas localizadas no trecho fluminense da bacia do Paraíba do Sul pelos quatro Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH), bem como as ações do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Para atingir ao objetivo proposto utiliza-se de quatro estudos de caso: CBH-Médio Paraíba do Sul; Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. O levantamento de dados está sendo feito a partir dos sites dos quatro comitês estaduais de bacia; do CEIVAP; da ANA – Agência Nacional de Águas; do INEA - Instituto Estadual do Ambiente; e; da AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O período de levantamento de dados é de 2010 a 2020, bem como revisão bibliográfica. Pode-se concluir, até o momento, que as ações em saneamento se apresentam como o principal gargalo entre a votação e a concretização dos investimentos no âmbito dos CBHs, e que os municípios representam o grande desafio para o desembolso destes recursos.

Palavras-chave: Comitê de Bacia Hidrográfica; Saneamento Básico; Cobrança pelo uso da água; Investimento; Paraíba do Sul.

Instituição de fomento: UENF; FAPERJ.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Abstract ou Resumen

Camila Faria Berçot, Maria Eugênia Totti

The Federal Water Resources Law (1997) established an integrated system based on the hydrographic basin, in this sense, Rio de Janeiro implemented its local law (1999) instituting the bulk water use charges in 2003. The state law determined a percentage of the amount collected in charging for the use of water in sanitary sewage. The research is in progress and seeks to carry out a diagnosis of actions and investments in sewage collection and treatment carried out in the four hydrographic regions located in the Rio de Janeiro section of the Paraíba do Sul basin by the four Watershed committee (CBH), as well as the actions of the Paraíba do Sul River Basin Integration Committee (CEIVAP). To achieve the proposed objective, four case studies are used: CBH-Médio Paraíba do Sul; Piabanha, River dois Rios and Baixo Paraíba do Sul and Itabapoana. The data survey is being carried out from the websites of the four state basin committees; of CEIVAP; ANA – National Water Agency; from INEA - State Institute for the Environment; and; of AGEVAP - Pro-Management Association of the Waters of the Paraíba do Sul River Basin. The data collection period is from 2010 to 2020, as well as a bibliographic review. It can be concluded, so far, that the actions in sanitation are the main bottleneck between voting and the implementation of investments within the scope of the CBHs, and that the municipalities represent the great challenge for the disbursement of these resources.

Keywords: Watershed committee; sanitary sewage; bulk water use charges; financing; Paraíba do Sul.

Funding agency: UENF; FAPERJ.

Coleta e tratamento de esgoto na região fluminense da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul: atuação dos comitês de bacia

Introdução – Apresentação

Considerado o local onde os mecanismos de gestão propostos pela referida Política Nacional de Recursos Hídricos estão mais avançados, o Estado do Rio de Janeiro (ERJ) criou e universalizou em todo território a cobrança pelo uso da água, principal recurso financeiro para subsidiar os comitês e; inseriu em sua política estadual a prioridade destes investimentos no setor de saneamento - historicamente reconhecido como deficitário. O setor de saneamento é também o usuário mais significativo e, conseqüentemente, o que mais paga pelo uso da água no Estado.

É no âmbito dos comitês (CBH), compostos pelos membros da sociedade civil, setor público e usuários que as decisões sobre a bacia são tomadas. Os CBHs aprovam os seus respectivos planos de bacia, onde se elencam as ações importantes para sustentabilidade hídrica. E, com base neste plano, a cada quatro anos os CBHs aprovam um plano para investimentos e projetos a serem executados.

A essa nova forma de gerir bens comuns deu-se o nome de governança, ela tem sido objeto de diversos estudos por Ostrom (2000), além de Abers e Jorge (2005), Totti (2009), Acselrad, Azevedo e Formiga-Johnsson (2015), Abrucio e Oliveira (2017), entre outros. Para Lima, Abrucio & Bezerra e Silva (2014) muitas das promessas da PNRH ainda não foram cumpridas, sobretudo porque a institucionalidade proposta não se efetivou por completo na realidade, para eles essas lacunas precisam ser resolvidas com o acompanhamento da implementação desta política.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

A presente pesquisa procura realizar um diagnóstico acerca das ações e investimentos em coleta e tratamento de esgoto realizados nas quatro regiões hidrográficas localizadas no trecho fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul pelos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH): CBH-Médio Paraíba do Sul; CBH-Piabanha, CBH-Rio Dois Rios e CBH-Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, bem como das ações do CEIVAP. Tem como objetivos

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

secundários contextualizar a Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e os Sistemas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos posicionando os órgãos responsáveis por essas ações e suas características e envolvimento com setor de saneamento básico, apresentar a capacidade financeira desses organismos, por fim, os principais êxitos, limites e desafios para a concretização das ações.

A pesquisa tem metodologia qualitativa mediante quatro estudos de caso, levantamento de dados a partir dos sites dos quatro comitês estaduais de bacia; do CEIVAP; da ANA; do INEA, e; da AGEVAP, seus respectivos bancos de dados eletrônicos (atas de reuniões, planos plurianuais, etc.), no período de 2010 a 2020, bem como revisão bibliográfica.

Resultados e Discussão

A cobrança pelo uso da água é a principal fonte para manutenção da Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e custeio de suas ações, mas, ela não se deu de forma homogênea, sendo implementada nas águas de domínio da União em março de 2003 e nas águas de domínio do ERJ em janeiro 2004. Entre os anos 2010 e 2020 houve um aumento do valor arrecadado tanto no âmbito estadual quanto federal.

No ano de 2017 houve um aumento da arrecadação, no âmbito estadual, que deveu-se ao aumento do PPU – Preço Público Unitário, que incide sobre a cobrança. Entretanto, o valor arrecadado dentro do âmbito estadual não supera dois milhões anuais, representando o limite para o planejamento dos CBHs nas suas ações prioritárias.

Ocorre que, o valor arrecadado nas águas de domínio da União para aplicação na Bacia do Paraíba do Sul é deliberado no âmbito do CEIVAP e corresponde em um valor médio de 12 milhões por ano. Devido ao valor significativo frente ao arrecadado no âmbito do estado, as ações intentadas no trecho fluminense também foram estudadas, assim, no que tange às ações em coleta e tratamento de esgoto no período de 2010-2020, temos o seguinte quadro 1:

Quadro 1: Ações dos CBHs na região fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul em coleta e tratamento de esgoto (recursos financeiros recolhidos pela ANA e INEA)

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

	TOTAL	CONCLUÍDAS	CANCELADAS	OUTROS
CBH R2R	22	9	6	7
CBH MPS	18	4	1	13
CBH PIABANHA	18	2	0	16
CBH BPSI	12	2	0	10
CEIVAP	21	4	10	7

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados disponíveis nos websites dos CBHs.

Importante verificar o significativo número de ações canceladas no âmbito do CEIVAP (trecho fluminense) 10 das 21. Realizou-se um levantamento das causas que levaram ao cancelamento dessas ações: Causas dadas pelo município tomador (50%); mudança para contratação direta (10%); Cancelamento bilateral do contrato por atraso no início das obras (10%); Objeto não concluído (10%); causas não identificadas (20%). Logo, uma das principais causas levantadas indica que o cancelamento se deu por dificuldades do município tomador.

Conclusão

Até o momento, pode-se concluir, que as ações em saneamento se apresentam como o principal gargalo entre a votação e a concretização dos investimentos no âmbito dos CBHs, e que os municípios representam o grande desafio para o desembolso destes recursos.

Referências Bibliográfica

ABERS, Rebecca; JORGE, Karina Dino. Descentralização da gestão da água: por que os comitês de bacia estão sendo criados? *Ambiente & Sociedade*, v. VIII, n. 2, p. 1-26, 2005.

ABRUCIO, Fernando Luiz; OLIVEIRA, Vanessa Elias de. Governança do Sistema Nacional de Recursos Hídricos: a visão dos atores. *Campo de Publica em ação coletânea em teoria e gestão de políticas públicas*. 1ed. Rio Grande do Sul: UFRGS Editora, 2017, v. 1, p. 158-176.

ACSELRAD, Moema Versiani; AZEVEDO José Paulo Soares de; FORMIGA-JOHNSSON. Rosa Maria. Cobrança pelo uso da água no Estado do Rio de Janeiro, Brasil (2004–2013): histórico e desafios atuais. *Eng Sanit Ambient | v.20 n.2 | abr/jun 2015 | 199-208*. P. 201.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. ANA. Disponível em: < <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/politica-nacional-de-recursos-hidricos/cobranca/historico-da-cobranca>>. Acesso em: novembro de 2021.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

BRASIL. Lei Federal nº. 9.433 de 08 de Janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm>. Acesso em 01-11-2021.

COMITÊ DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA- CBH BPSI. Disponível em <http://www.cbhbaixoparaiba.org.br/investimentos-bacia.php>>. Acesso outubro de 2021.

COMITÊ DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS – CBH R2R. Disponível em <<http://www.cbhriodoisrios.org.br/investimentos-bacia.php>>. Acesso outubro de 2021.

COMITÊ DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL – CBH MPS. Disponível em < <http://www.cbhmedioparaiba.org.br/investimentos-bacia.php> >. Acesso outubro de 2021.

COMITÊ DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PIABANHA - CBH PIABANHA. Disponível em <<http://www.cbhpiabanha.org.br/investimentos-bacia.php>>. Acesso outubro de 2021.

COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – CEIVAP. Disponível em < <https://www.ceivap.org.br/acompanhamento-de-contratos>> Acesso outubro de 2021.

LIMA, Angelo José Rodrigues; ABRUCIO, Fernando Luiz; BEZERRA E SILVA, Francisco Carlos. Governança dos recursos hídricos: proposta de indicador para acompanhar sua implementação. São Paulo: WWF - Brasil: FGV, 2014

OSTROM, Elinor. El Gobierno de los Bienes Comunes: La evolución de las instituciones de acción colectiva. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica de México, Primeira edición em español, 2000.

RIO DE JANEIRO. Lei Estadual nº 3.239 de 02 de agosto de 1999. Institui a Política Estadual De Recursos Hídricos e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Disponível em <<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/43fd110fc03f0e6c032567c30072625b>> Acesso em 01-01-2011.

TOTTI, Maria Eugênia Ferreira. Gestão das águas no Brasil: trajetória e reflexões. Agenda Social. v.3, n.1, jan-abr / 2009, p. 01-22, ISSN 1981-9862.